

“NUNCA ME SONHARAM”: UM DIALÓGO CRÍTICO À LUZ DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL

 DOI: 10.5281/zenodo.10116699

Alexandre Cordeiro Rodrigues

Graduando em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri-URCA, e-mail:

alexandre.cordeiro@urca.br

Anderson Diego de Sá Sampaio

Graduando em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri-URCA, e-mail:

anderson.sampaio@urca.br

Iolanda Felix Matias Sobral Braga

Graduanda em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri-URCA, e-mail:

iolanda.sobral@urca.br

Jakeline Maria Tomaz Melo

Graduanda em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri-URCA, e-mail:

jakeline.maria@urca.br

Natália Pinheiro Fabricio Formiga

Enfermeira. Mestre em Enfermagem, Universidade Regional do Cariri-URCA, e-mail:

natalia.fabricio@urca.br

RESUMO

Objetivou-se discutir a criticidade do sistema de educação brasileira proposta pelo documentário “Nunca me sonharam” com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Trata-se de uma resenha crítica advinda de discussões da disciplina Processo Ensino Aprendizagem do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri – URCA. O documentário levanta questões importantes sobre a estruturação das escolas brasileiras, as taxas de evasão, a pouca valorização dada à educação brasileira, assim como os desafios enfrentados pelos estudantes e educadores. O embasamento na jurisdição elegida permite compreender o papel do Estado, da família e da sociedade para com a educação brasileira e que o

modelo de educação do Brasil, ainda, requer mais investimento para ser mais inclusivo e próximo das diferentes realidades dos estudantes, para que a escola seja um ambiente mais acolhedor e propício ao ativo processo de ensino aprendizagem, formando cidadãos críticos, aptos aos desafios cotidianos e do mercado de trabalho, com corresponsabilidade.

Palavras-chave: Educação brasileira. Educação e sistemas educacionais. Ambiente escolar.

ABSTRACT

The objective was to discuss the criticality of the Brazilian education system proposed by the documentary “Never me dreamam” based on the Law of guidelines and bases of national education. This is a critical review arising from discussions of the Teaching Learning Process discipline of the undergraduate Nursing course at the Universidade Regional do Cariri – URCA. The documentary raises important questions about the structure of Brazilian schools, dropout rates, the low value given to Brazilian education, as well as the challenges faced by students and educators. The basis in the chosen jurisdiction allows us to understand the role of the State, family and society in Brazilian education and that the Brazilian education model still requires more investment to be more inclusive and close to the different realities of students, so that the school is a more welcoming environment and conducive to the active teaching-learning process, forming critical citizens, capable of everyday challenges and the job market, with co-responsibility.

Keywords: Brazilian education. Education and educational systems. School environment.

INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) estabelece as bases do sistema de educação do Brasil, que se desenvolve, principalmente, por meio do ensino em instituições próprias, com o objetivo de garantir uma educação de qualidade a todos os cidadãos. No entanto, o documentário intitulado “Nunca me sonharam” revela que a realidade educacional brasileira, ainda, é desafiadora e complexa, especialmente, em relação às dificuldades enfrentadas pelos alunos das escolas públicas. Assim, faz-se necessário uma reflexão sobre a implementação da LDBEN com base nas críticas emitidas pelo documentário ao sistema educacional.

A obra “Nunca me sonharam” é um longa-metragem do tipo documentário produzido, em 2017, no Brasil, por Maria Farinha Filmes, sob direção de Cacau Rhoden e roteiro de Tetê Cartaxo, André Finotti e Cacau Rhoden. Apresenta depoimentos de estudantes, educadores, gestores e responsáveis pelos menores, envolvendo oito estados, quinze cidades brasileiras, com profundas reflexões sobre a realidade da educação ofertada ao ensino médio.

Nesse contexto, é preciso repensar o sistema educacional brasileiro, tanto em questão de sua estruturação quanto na valorização dos profissionais da educação e na formação integral dos alunos. É necessário fomentar uma educação inclusiva e de qualidade que possibilite aos jovens e crianças brasileiras aprender em um ambiente favorável ao processo ensino aprendizagem, que estimule a emancipação política e o direito a sonharem com um futuro melhor.

Frente ao exposto, este estudo objetiva discutir a criticidade do sistema de educação brasileira proposta pelo documentário “Nunca me sonharam” com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

REFERENCIAL TEÓRICO

O estudo possui como referencial a Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a torna um marco legal para a garantia do direito à educação de qualidade no Brasil. Ela representa um importante instrumento normativo que deve ser considerado em todas as discussões e ações relacionadas à educação no país.

Está previsto na Lei 9394/1996 que a educação é um dever do Estado e da família, que deverá ser vinculada ao trabalho e à prática social, sendo inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. A lei defende o pluralismo de ideias, o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas e à gestão democrática do ensino público. O educando deve ser preparado para o exercício da sua cidadania e para o mercado de trabalho.

A jurisdição possui claramente definidos os princípios e as diretrizes da educação nacional, assim como os deveres do Estado, os regimes de colaboração e responsabilidades da União, Estados, municípios e conselhos escolares, que são base para compreender importantes posicionamentos e reflexões dos entrevistados no documentário elegido.

APRECIÇÃO CRÍTICA

O filme documentário traz à tona os desafios da educação brasileira relacionados à falta de infraestrutura adequada e de incentivos, à pouca valorização dos educadores e dos educandos, à desigualdade social e, ainda, aos problemas

cotidianos vivenciados nas escolas, como o tráfico de drogas, a violência, a gravidez precoce, o racismo, o machismo, a homofobia, o tabu da educação sexual, dentre outros que requerem políticas públicas efetivas para solucionar essas questões.

No entanto, é importante salientar que a legislação brasileira (LDBEN) estabelece normas e princípios para garantir educação para todos os cidadãos, que preveem o direito à educação básica obrigatória, gratuita e de qualidade, além da responsabilidade de uma gestão democrática da União, do Distrito Federal, do estados e municípios em garantir essa oferta.

A conjuntura de educação atual está longe do ideal, o que torna fundamental que a sociedade cobre o cumprimento das leis e a implementação de políticas que realmente possam melhorar a qualidade da educação no país. E, mais do que isso, é preciso valorizar e apoiar os educadores, que são peças fundamentais nesse processo de transformação. Desse modo, quando comparados os relatos de vida exibidos no filme com as disposições da lei, vemos que a prática não se assemelha à teoria, não de forma igualitária, não de forma efetiva e, principalmente, não de forma necessária e urgenciada.

O documentário além de mostrar os desafios das escolas públicas no Brasil, suas carências e falhas, também, mostra o quanto o desempenho dos gestores e dos professores somados ao apoio da família são necessários para enfrentá-los. Uma forte rede de apoio pode impulsionar o futuro desses jovens e fazer uma mudança significativa em suas vidas. A parceria escola e família é essencial no processo educacional.

Embora mediante a Lei, seja dever do Estado garantir o acesso escolar de qualidade e com atendimento ao discente, em todas as etapas da educação básica, por intermédio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, sabe-se que muitas vezes isso não acontece na prática, falta mobiliário, estruturação, material didático, falta a merenda escolar entre tantos outros recursos necessários ao processo de ensino-aprendizagem. Além disso, as diferenças e as desigualdades regionais impactam diretamente no nível educacional ofertado.

A evasão escolar, também retratada no documentário, é um problema social e político, e pode estar relacionada a vários fatores como a gravidez na adolescência, o tráfico de drogas, a necessidade imediata de geração de renda para a família, principalmente, famílias de grande vulnerabilidade social e econômica, práticas

pedagógicas pouco inclusivas para as diversidades e pessoas com necessidades especiais. O título “Nunca me sonharam” do documentário vai de encontro à carência afetiva, ao pouco estímulo familiar ao estudo, à falta de apoio do sistema educacional como um todo em permitir que o estudante tenha oportunidade de sonhar em ter uma graduação, uma profissão.

A Base Nacional Comum Curricular está voltada às áreas de linguagens e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas, mas será que esta base curricular é suficiente para a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico do educando para o exercício do trabalho e da sua cidadania? Os conteúdos elaborados, as metodologias utilizadas e as formas de avaliação processual e formativa, ainda, possuem fortemente a influência do modelo pedagógico tradicional, que foca na transmissão de conhecimento, padroniza e uniformiza as experiências de aprendizagem.

No documentário, percebe-se como os jovens se sentem pouco acolhidos em todo esse processo de formação, havendo muitas vezes crises existenciais e medo do futuro. Ao mesmo tempo, expõe-se a adolescência como uma fase desafiadora, em que o jovem é capaz de sonhar, traçar projetos futuros e experimentar uma variedade de emoções e sentimentos sobre o que é viver a adolescência e sua relação com a escola. A curiosidade é o que move os adolescentes a procurarem desenvolver sua identidade e suas habilidades para se inserir na sociedade. Assim como as experimentações, as indecisões, a intensidade e a capacidade de correr riscos vão impulsionar a existência do adolescente durante o processo de educação, reivindicando seu direito de fala e de escolhas na sua formação.

Outro ponto relevante abordado, é a questão da inclusão das diversidades étnico racial, de gênero, cultural, religiosa, históricas, sociais e econômicas que se refletem dentro da sala de aula. É destacado que a escola trate todos os alunos de forma equitativa, independente de suas diferenças e particularidades. Esses princípios foram incluídos na Lei ao longo dos anos, entretanto, é necessário que estejam incluídos no currículo escolar, nos materiais didáticos, na gestão escolar e na formação continuada de funcionários e educadores, que poderão ser viabilizados mediante políticas públicas, programas e ações efetivas.

O documentário traz reflexões sobre a pouca valorização da profissão docente e a importância de se investir na formação dos professores, reconhecendo-se o seu

papel fundamental na formação dos jovens, uma vez que a desvalorização reflete em um ciclo vicioso de desmotivação pelas péssimas condições de trabalho e salário, ao pouco entusiasmo em melhorarem o seu desempenho didático e oferecer aulas planejadas e inovadoras, o que repercute diretamente na qualidade do ensino.

O filme documentário "Nunca me sonharam" além de mostrar a realidade do sistema educacional brasileiro, aponta as possibilidades de transformação através da conscientização, da mobilização e da ação de todos os envolvidos no processo educativo. Acrescenta-se a isso uma série de indagações e exposições de pontos de vistas de jovens e educadores sobre o problema da educação no Brasil e por onde percorrer. É preciso enxergar que a educação é uma ferramenta de libertação, que amplia as possibilidades de escolha e transformação social.

Fazer educação no nosso país em condições adversas é um grande desafio, mas é possível desde que haja interesse entre os diversos atores desse processo ensino aprendizagem, sejam eles estudantes, professores, gestores, familiares e governantes. A educação deve ser prioridade dentro da governabilidade do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O documentário "Nunca me sonharam" revela pontos de destaque no processo educacional do ensino médio, como por exemplo, a adolescência como fase importante e decisiva da vida, o sonhar e a difícil realidade dos problemas cotidianos, as poucas oportunidades mediante às exigências do mercado de trabalho e da sua condição socioeconômica, o jovem como protagonista do seu processo de formação, as relações interpessoais e familiares, a participação ativa da sociedade e o papel do Estado na implementação de políticas públicas factuais, mais eficientes e equitativas aos jovens brasileiros.

É preciso investir em educação de excelência, isso envolve a todos, estudantes, educadores, gestores escolares, governantes e sociedade, que estão inseridos no processo educacional. Destaca-se a importância de processos educativos-formativos que coloquem os alunos no centro das discussões, que os estimule à criticidade para que sejam agentes transformadores de sua realidade. É essencial que as escolas não sejam espaços de aprendizado mecânico e tradicional, mas inclusivos, de acolhimento e de diálogo, onde os jovens se sintam seguros e estimulados a aprender, expressar seus sentimentos, reflexões e posicionamentos,

além de viver experiências que o preparem para a busca da sua formação profissional.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm

Nunca Me Sonharam. Direção: Cacau Rhoden. Produção: Luana Lobo, Marcos Nisti, Estela Renner, Juliana Borges. Roteiro: Cacau Rhoden, Tetê Cartaxo; André Finotti. Brasil: Distribuidora: Maria Farinha Filmes, 2017. Disponível em: <https://archive.org/details/NuncaMeSonharam>